

Individuality and Female Cultural Transformations in Abi Daré's *The Girl with the Louding Voice*

الفردانية وتحولات الأنثى الثقافية في رواية الفتاة ذات الصوت العالي

By: **Kinan Ali Hussein** ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0920-8550>

Originally published as a critical review in: The Arab Voice Newspaper, New Jersey, USA November 4, 2020

Link to original publication:

<https://arabvoice.com/?s=>

[الفردانية+وتحولات+الأنثى+الثقافية+في+رواية+الفتاة+ذات+الصوت+العالي](https://arabvoice.com/?s=الفردانية+وتحولات+الأنثى+الثقافية+في+رواية+الفتاة+ذات+الصوت+العالي)

This PDF version was prepared by the author for academic archiving and enhanced readability. It includes the original Arabic text followed by an English translation.

الفردانية وتحولات الأنثى الثقافية في رواية الفتاة ذات الصوت العالي

للكاتبة النيجيرية "أبي داري"

كنان علي حسين

الملخص

تتناول هذه الدراسة رواية الفتاة ذات الصوت العالي (The Girl with the Louding Voice 2020) للكاتبة النيجيرية أبي داري، بوصفها نصًا أدبيًا يعكس تحولات الأنثى الثقافية في المجتمع النيجيري، من خلال رحلة بطلتها "أدونى" نحو التحرر الفردي عبر التعليم. وتسلط المقالة الضوء على قيمة الفردانية، وصراع البطلة مع السلطة الأبوية، والهيمنة الذكورية، في سياق اجتماعي يعادي تمكين المرأة.

كلمات مفتاحية: النسوية، النسوية السوداء، الرواية النيجيرية، الفردانية، تعليم المرأة، أبي

داري

المقدمة: صوت الفرد في مواجهة العقل الجمعي

لاقت رواية "الفتاة ذات الصوت العالي" حفاوةً في الأوساط الثقافية والأدبية البريطانية، بفوزها بجائزة "باث" الدولية للروايات غير المنشورة، كما تم اختيارها في القائمة المختصرة لجائزة "ديزموند إليوت" لعام 2020، للأعمال الأدبية المكتوبة باللغة الإنجليزية، المنشورة لأول مرة في بريطانيا. ترصد "داري" في باكورة أعمالها معاناة المرأة النيجيرية في مواجهة التخلف والرجعية والعزلة الثقافية والاجتماعية، وحرمانها من حقها في التعبير عن ذاتها تحت السقف الثقافي ومحظوراته ومحرماته.

يندرج هذا البحث في إطار الدراسات النسوية التي تسعى إلى ربط التجارب الأدبية النسائية في الجنوب العالمي بمقاربات نسوية سوداء نشأت في سياقات مختلفة. وقد سبق أن تناول حسين ومحمود (2019) مفهوم النسوية السوداء عبر دراسة مقارنة بين روايات نجوى بن شتوان وتوني موريسون؛ إذ أظهرت تلك الدراسة كيف تتقاطع قضايا العرق والجنس والذاكرة التاريخية في السرديات العربية والأفرو-أمريكية (حسين ومحمود، 2019، ص 25).

تلوّح الرواية، منذ عتبتها الأولى/العنوان، إلى غياب الفردانية (الفردية) Individualism في المجتمع النيجيري الذي يعكس من هذا المنظور، صورة كثير من المجتمعات التي لا صوت يعلو فيها على صوت العقل الجمعي collectiveness الرافض أي تصرف أو رأي لا يتناسب مع هوى المجتمع وقيمه ومواقفاته الاجتماعية الجامدة التي لا تقبل النسبية، استناداً إلى ما أسماه الفيلسوف وعالم الرياضيات البريطاني "برتراند راسل" (1872-1970) "وصايا العشر" عن مفهوم الليبرالية The "Liberal Decalogue" فعنوان الرواية يحيل على كسر النمطية وزعزعة المألوف، وهذا يتطلب الشجاعة، والثقة، وجرأة الاختلاف؛ لأن امتلاك صوت واضح متميز قد يكون المفتاح لمجتمع أفضل.

من المنطلق ذاته، يُلاحظ أن الفرد أكثر أهمية من المجتمع في الدول المتقدمة، مثل دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.

الحافز السردى: التعليم بوصفه طوق نجاة

تأخذنا الرواية إلى نيجيريا الحديثة، ورحلة البطلة "أدوني" البالغة من العمر أربعة عشر عاماً، من قرينتها الصغيرة "إيكاتي" إلى المدينة الكبيرة "لاغوس"؛ إذ يفتتح السرد وتبدأ الحكاية الروائية في الصباح الذي يبلغها فيه والدها أنها ستصبح الزوجة الثالثة لرجل كبير في السن ميسور الحال، من أجل إعالة أسرتها بعد وفاة أمها التي كانت تتكفل بأعباء الأسرة كاملة، في ظل الغياب الفعلي لدور الأب؛ إذ يقدم السرد والد الساردة الممثلة "أدوني" بوصفه رجلاً سكيراً قاسياً تركع الطفلة الصغيرة له ولمطالبه من دون أن ترفع بصرها إلى وجهه، وهو لا يؤمن بتعليم الأنثى، ولا يجد ضرورة له. خلافاً للأمم التي تمثل أنموذج الأنثى الثقافية المتمردة التي لا تكتفي بالبحث عن خلاصها الفردي، بل تقود غيرها من الإناث لمعرفة حقوقهن وتساعدن للحصول عليها. وقد دأب السرد على إبراز مهمتها التنويرية، ومنافحتها عن حق المرأة النيجيرية في التعليم، وقد أوصت ابنتها بمتابعة تعليمها مهما كلف الثمن، بوصفه طوق النجاة من واقع عايشته وخبرت ظلمه: "إنّ تعليمك هو صوتك يا طفلي، وسوف يتحدث عنك حتى لو لم تفتحي فمك للحديث" (ص24).

فالحلقة السردية الأولى تبدأ بوضعية الفتاة الصغيرة في المنزل وقرار منعها من إكمال تعليمها وبيع طفولتها وبراءتها بتزويجها قسراً لرجل كبير متزوج باثنتين، وزجّها عزلاء في معترك الحياة الزوجية. ويأتي هذا الإعلان بمنزلة التمهيد للحلقة السردية الثانية التي يكشف السرد عن تفاصيلها لاحقاً. ثم يستعرض السرد عبر تقنية الاسترجاع flashback أولى محطات تمرد البطلة على واقع التجهيل والتهميش، بإصرارها الشاق والذكي على مواصلة الدرب، واختراق حواجز السلطة الاجتماعية والثقافية، وتحقيق الحلم في أن تصبح معلمة. فتقول: "حين أخبرني أبي بقرار إيقاف تعليمي؛ لعدم

قدرته على دفع نفقات الدراسة.. منذ ذلك الحين، وكى لا أنسى ما تعلمته، بدأت أعلم الصبية والفتيات الصغيرات في القرية في أيام السوق...أحب أن أرى عيونهم دائماً مشرقة جداً، وأصواتهم حادة جداً" (ص20).

إن شخصية «آدوني» في رواية أبي داريه تُظهر بوضوح ذلك التلازم بين القهر الاجتماعي والوعي المتنامي بالذات، وهو ما يجعل النص قريئاً من ما رصده حسين ومحمود (2019) في تحليلهما لتمثيلات الذاكرة والاستعباد في روايات موريسون وبن شتوان؛ إذ يتكثف خطاب الهوية الأنثوية السوداء في صيغ سردية تكشف عن هشاشة الحدود بين الفردي والجماعي (حسين ومحمود، 2019، ص 26).

دوائر العبودية وبذور التمرد

إن الحافز السردى الرئيس في الرواية/ حافز التعليم، يضع البطلة على مسار تصادمي في قرية تتزوج فيها الفتاة مبكراً، وتتفرغ للإنجاب والاعتناء بالرجل. ففي حفل زفافها، تبكي البطلة من قسوة واقعها، وسط فرح الجميع من حولها. وتبدأ الحلقة السردية الثانية، ويندفع السرد نحو الأمام، ويكتسب شيئاً من التوتر الذي يغذي حافز البطلة في تغيير واقعها جذرياً، بتوالي ضروب العبودية في منزل زوجها، الذي يقدم على اغتصابها، وتعتدي زوجته الأولى عليها بالضرب المبرح. ويكشف السرد ازدياد وعي البطلة الثقافى وصور تمردها ضد واقعها الأبوي، بتناولها شراب العقم لتجنب الحمل، والإفلات من قبضة الزواج المدمر. وعلى الرغم من الإساءة والإهمال والضغوطات المتلاحقة، تظهر قدرة لافته على الحفاظ على السلام والتوازن الداخلى، والتفكير المتأنى بطريق الخلاص.

نقد الحكمة والتكرار الموضوعي

ربما يمكن القول إن أحد أوجه القصور الحقيقية في الرواية الحكمة شبه المتوقعة. فأفق التوقع

واضح، والسرد يكاد لا يفاجئ القارئ، فهو يلتزم الارتفاع والانخفاض على مستوى الحدث بتناوب مستقر. فما أن يصعد عبر توتر ما، سرعان ما يتلاشى هذا التوتر، ويألف القارئ حرارة العرض، ويبدأ التمهيد لحلقة سردية جديدة. وبالفعل بعد أسابيع قليلة من زواج البطلة، تجد وسيلة للهروب من قريتها، على أمل إيجاد مستقبل أفضل في مدينة "لاغوس" الكبيرة المزدهمة. وبدلاً من ذلك، ينتهي بها المطاف خادمة في أسرة سيئة؛ لتجد أن الحياة في المدينة أمرٌ خطيرٌ. وتبدأ حلقة سردية جديدة، وفصل جديد من العبودية المنزلية الحافلة بالعنف الجسدي من سيدة المنزل، والاعتداء الجنسي من زوجها، في دوائر مشابهة لتلك التي مرت بنا في المنزل السابق، فضلاً عن أن التوترات المصاحبة لهذه الحلقة السردية لا تضيف جديداً إلى سابقتها، سوى أنها ترفد حافز التعليم عند البطلة، من حيث انعكاس تأزم البطلة اجتماعياً على إصرارها ومضيها فيما تصبو إليه. وهذا ما يبرزه السرد بوضوح، بالإشارة إلى السلام الذي كانت تجده البطلة في قراءة الكتب سرّاً في مكتبة المنزل: "في الصباح، كنت أمسح نافذة المطبخ من الخارج، عندما سمعت صوت سيارة السيدة الكبيرة وهي تسير... أخذت قماش التنظيف بسرعة، ومررت بجانب المنزل، ودخلت المكتبة، وأغلقت الباب. أخذت نفساً طويلاً... وشرعت أمسك الكتب واحداً تلو الآخر... أحاول قراءتها في أثناء مسحها.. لا يمكنني القراءة بصوت عالٍ خوفاً من سيدة المنزل.. تحدثت من داخل أنفاسي" (ص ١٣٤، ١٣٥).

إخضاع الأنثى جسدياً وجنسياً ثيمة رئيسة في رواية "الفتاة ذات الصوت العالي"، والكاتبة "داري" تلتقط بمهارة الصراعات الطبقيّة والجندرية الموجودة في نيجيريا. فكثيراً ما تقع البطلة "أدوني" ضحية الرجال الأقوياء في حياتها؛ والدها يتاجر بها بالمال، وزوجها يعتدي عليها، وسيدها في المنزل يمثل تهديداً مستمراً، بألوان العنف البدني والنفسي على حد سواء. فالتعليم إذن هو المهرب الوحيد، والخيوط الحكائية كلها تتشابه عنده. والرواية لا تصدم القارئ ولا تكسر أفق التوقع فيما يتعلق بالثيمة الأهم والأكثر حضوراً؛ إذ تفوز البطلة في نهاية الرواية بمنحة دراسية لخدمات المنازل

النيجيريّات الشابات اللواتي يرغبن في الحصول على التعليم، تعبّر عنها إحدى شخصيات الرواية بأنها "فرصة نادرة لنيل الحرية، من الأفضل الاستفادة منها والهرب" (ص ٢٨٤).

مركزية التعليم بوصفه فعل مقاومة

الأثنى السردية بتمثيلاتها الثقافية في رواية "الفتاة ذات الصوت العالي"، هي ناتج طبيعي للمعطى الاجتماعي المفروض في المجتمع النيجيري. وهي ترفض الخضوع للصورة النمطية للأثنى المسحوقة، وتنتفض عن طريق خلق الظروف المناسبة لمثل هذه الانتفاضة على الثقافة السائدة. وتأتي خطوة هذه الانتفاضة من الفردانية. فالبطلة تشق لنفسها طريقاً مغايراً محفوفاً بالمخاطر، تواجه فيه محاولات المجتمع لتهميشها وإبقائها مغلوطة على أمرها، وصولاً إلى تحقيق وجودها الإنساني وكيونتها، من خلال ثقافة العمل والتعليم. فهي لم تستسلم لشروط العرف الاجتماعي، الهادفة إلى تعطيل إرادتها وتفريغ وعيها عبر الزواج المبكر الذي يحيل على الانكفاء الكلي على المشاغل الزوجية، والبقاء في حاجة دائمة إلى حماية الذكر، والاكتماء بما يلقيه المجتمع من تعاليم وطقوس. والسرد إذآ يحيل على فسحة أمل مقترنة بنور العلم؛ لتحقيق انتفاضة المرأة النيجيرية، وانتشالها من أشكال العبودية كلها، من خلال شحنها بنوازع التمرد والثورة على الذهنية الذكورية، واتخاذها طريقاً مغايراً تشقه بنفسها، غير ذلك الذي رسمه لها المجتمع الساعي إلى تكريس صورة قائمة متخلفة لها. تقول البطلة تعبيراً عن امتنانها للعلم وتفاؤلها بالثورة الموعودة: "دخلت مكتبة منزل سيدتي، وأخذت أشكر الكتب الموجودة على الرف كلها.. شكراً لك.. لمساعدتي في العثور على حريتي في سجن منزل سيدتي. بقيت هكذا لحظة، هادئةً وساكنةً أنظر إلى رف الكتب... أتذكر قبر أمي... هذه المرة فقط يختلط حزني بالفرح... وأشعر بانعتاق دافئ بداخلي، فقد حان وقت الذهاب" (ص ٢٨٥).

الخاتمة: من القمع إلى تحقيق الذات

تؤمن البطلة "أدوني" بأن العلم هو الطريق الذي يجب أن تسلكه، وخلصها يكمن في القراءة؛ لتزداد وعياً بمحيطها الاجتماعي، ومن ثمّ تزداد ثققتها بنفسها في علاقتها بالآخر، وتكتسب الآليات المناسبة للدفاع عن نفسها، وللتحولات الكبرى في حياتها. وهي فرصة من شأنها إنقاذ البطلة، ونقلها من وضعها المأساوي إلى مستقبل مشرق، عبر رحلة معرفة ذاتية هائلة وملهمة للفتيات الأخريات، لانعتاقهنّ من زنانة الثقافة المهيمنة على عقولهنّ، والذهنية الأبوية الجمعية التي تتحكم بمصائرهنّ: "الغد سيكون أفضل من اليوم ... عندما يمكنني زيارة قريتي "إيكاتي" من دون خوف... سيأتي يوم يكون فيه صوتي مرتفعاً جداً في جميع أنحاء نيجيريا والعالم، عندما أكون قادرةً على إفساح الطريق للفتيات الأخريات، ليجدن صوتهنّ العالي؛ لأنني أعلم أنه عندما أنهي تعليمي، سأجد طريقة لمساعدتهنّ على الذهاب إلى المدرسة.. سيأتي يوم أصبح فيه معلّمة" (ص ٢٨٦، ٢٨٧).

إن ما قدمته رواية «الفتاة ذات الصوت العالي» لا ينفصل عن المسار العام للأدب النسوي الأسود، سواء في أفريقيا أو في الشتات. وهذا ما يؤكد أيضاً حسين ومحمود (2019) في قراءتهما لأعمال نجوى بن شتوان وتوني موريسون، حيث تنعكس جدلية الفردانية والتحرر الأنثوي عبر نصوص تعيد كتابة التاريخ من وجهة نظر المهمشين (حسين ومحمود، 2019، ص 28).

فالرسالة التي تنقلها الكاتبة في روايتها تتلخّص في كلمات الزعيم الأفريقي "نيلسون مانديلا": "التعليم هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم". ولكن تجدر الإشارة إلى أن التعليم ليس في متناول الجميع. من هنا كان لزاماً على البطلة في رواية "الفتاة ذات الصوت العالي" الحصول على تعليمها؛ ليكون لها "صوتها العالي"، الذي يجد طريقه إلى الآذان والعقول والقلوب.

المصادر والمراجع:

- حسين، كنان علي، وعيد محمود. «النسوية السوداء بين نجوى بن شتوان وتوني موريسون». مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد 41، العدد 2، 2019. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16918344>
- داري، أبي. الفتاة ذات الصوت العالي. دوتون، 2020.

English Translation

Individuality and Female Cultural Transformations in Abi

Daré's *The Girl with the Louding Voice*

Kinan Ali Hussein

Abstract

This study analyzes *The Girl with the Louding Voice* (2020) by Nigerian author Abi Daré as a literary text that encapsulates the cultural transformation of women in contemporary Nigerian society. It traces the protagonist Adunni's journey toward self-realization and emancipation through education, interrogating the interplay between individual agency and patriarchal authority within a socio-cultural context resistant to women's empowerment. The analysis situates the novel within broader debates on individualism, gendered oppression, and the liberatory potential of education.

Keywords: Feminism, Black Feminism, Nigerian Literature, Individualism, Women's Education, Abi Daré

Introduction: Individual Voice versus Collective Conformity

Abi Daré's debut novel, *The Girl with the Louding Voice*, received immediate critical acclaim, winning the Bath Novel Award and being shortlisted for the 2020 Desmond Elliott Prize. Through the unforgettable journey of its protagonist, Adunni, Daré documents the compounded oppressions faced by Nigerian women—social marginalization, cultural conservatism, and the systemic denial of self-expression.

This study approaches the narrative from a feminist critical perspective, aiming to decenter male-centric narratives and place the woman at the core of the story, while considering the biological, sociological, cultural, and anthropological components that shape black female identity (Hussein & Mahmoud, *Black Feminism*, 2019, p. 25). Adunni's struggle can be understood as an act of defiance demanding courage and intellectual independence, a concept that resonates with Bertrand Russell's call for critical thinking in his "Liberal Decalogue." In a cultural milieu where conformity is structurally enforced, Adunni's quest for a "lounding voice" becomes a revolutionary act.

Education as Narrative Catalyst

Set in modern-day Nigeria, the plot follows fourteen-year-old Adunni from her rural village to the metropolis of Lagos. Her journey begins when her father forces her into marriage as the third wife of an older, wealthy man. Adunni's struggle against this patriarchal authority, embodied by her father and husband, clearly illustrates the

sociological component of female identity, wherein women are constrained by social norms and traditions in patriarchal societies (Hussein and Mahmoud 26). This conflict reflects the role social structures play in shaping female identity and controlling their behavior.

In stark contrast to the oppressive men in her life stands the memory of her late mother, a rare advocate for women's rights who had urged her to pursue education as the ultimate means of liberation. Her mother's words become the novel's guiding principle: "Your education is your voice, child. It will speak for you even when you are not there to speak for yourself" (Daré 24).

The early chapters depict Adunni's forced marriage alongside flashbacks to her clandestine efforts to teach younger children, a poignant act of preserving her own literacy in the face of systemic discouragement: "I began to teach the boys and girls in the market days... I like to see their eyes bright and their voices sharp" (p. 20). This emphasis on education is not merely a narrative catalyst; it functions as a lifeline for the oppressed woman, a means to rebel against patriarchal mindsets and change her destiny (Hussein and Mahmoud 28). This highlights the pivotal role of education in achieving cultural and social transformations.

Cycles of Servitude, Seeds of Resistance

Adunni's pursuit of education places her in direct conflict with societal norms that

expect girls to marry young and serve male authority. She endures sexual violence from her husband and physical abuse from his first wife, resisting through covert acts such as taking contraceptives to avoid bearing children into an oppressive environment. Despite recurring hardships, she maintains a disciplined resolve to shape her own destiny.

After escaping her marriage, she becomes a domestic servant in Lagos—entering another cycle of exploitation that mirrors her earlier subjugation. Yet this second phase strengthens her intellectual aspirations, as she secretly reads books from her employer’s library:

“In the morning, I wiped the kitchen window from outside... I went to the library and closed the door. I took a deep breath... and began picking up the books, one by one... I couldn’t read out loud for fear of the Madam” (pp. 134–135).

Thematic Structure and Limitations

While the novel’s plot progression is at times predictable—alternating between oppression and incremental acts of resistance—it powerfully reiterates the central role of education as a form of resistance. Adunni’s oppressors—her father, husband, and employer—are all embodiments of patriarchal power. By contrast, literacy emerges as her principal weapon, culminating in her earning a scholarship for young domestic workers, framed as “a rare chance for freedom” (p. 284).

Conclusion: Education as Liberation

Adunni's narrative arc is one of rejecting the submissive female archetype by claiming intellectual and social agency. Her belief that education is the key to empowerment echoes Nelson Mandela's assertion that "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." For Adunni, acquiring her "louding voice" means more than self-expression—it signifies the capacity to challenge structural inequalities and inspire others to do the same:

"One day my voice will be loud in all of Nigeria and the world... One day I will become a teacher" (pp. 286–287).

Daré's novel thus stands as both a testament to the resilience of Nigerian women and a critique of the socio-cultural systems that seek to silence them.

Works Cited

Daré, Abi. *The Girl with the Louding Voice*. Dutton, 2020.

Hussein, Kinan Ali, and Eid Mahmoud. "Black Feminism between Najwa Ben Shatwan and Toni Morrison / النسوية السوداء بين نجوى بن شتوان وتوني موريسون." Originally published in *Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies – Arts and Humanities Series*, vol. 41, no. 2, 2019. Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16918344>.